

УДК 004.942

Плетінь Сергій Олександрович

студент

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
pletin.sergiy@gmail.com

Клименко Світлана Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектронної автоматики

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Klimenko_s_v@ua.fm

Голей Юлія Миколаївна

викладач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
goley1705@mail.ru

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ РАДІОЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШУМОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ

Анотація. Передача інформації по лініях зв'язку обов'язково супроводжується захистом її від перехоплення, що є необхідною складовою. Основним методом захисту інформації від несанкціонованого доступу є метод криптографічного кодування, але він не дає повної гарантії захисту інформації від перехоплення. Тому, актуальним питанням є дослідження захисту інформації від технічних засобів перехоплення сигналів безпосередньо при їх передачі по лініях зв'язку.

Ключові слова: білий шум; лінійно частотно-модульований сигнал; узгоджена фільтрація; шумоподібний сигнал.

Протидія перехопленню - це значить не дати можливості технічним засобам прийому відрізнити корисний сигнал від шуму, тобто приховати, замаскувати відмінність між сигналом і шумом. Для цього використовують шумоподібні сигнали (ШПС), їх параметрична ідентифікація неможлива, а використання в системах зв'язку дозволяє вирішити завдання скритності передачі інформації [1].

Проблемами використання ШПС у системах радіозв'язку займається велике коло науково-технічних працівників, починаючи з досліджень В.А.Котельникова, К.Шеннона і Д.В.Агеєва, які заклали базу для розвитку даної галузі до розробників сучасних систем синхронізації ШПС, таких як Г.И.Тузова, В.И.Журавльова, Л.Е.Варакіна [2].

Цікавими є дослід при яких відношеннях потужності сигнал/шум в радіолінії зв'язку можливо виділити корисну інформацію від перешкод при передачі інформації у цифровому вигляді.

У досліджуваній лінії зв'язку для передачі двійково-кової інформації використовується послідовність лінійно частотно-модульованих (ЛЧМ) імпульсних сигналів з випадковими фазами:

$$S_1(t) = S_0 \cos \left[\left(\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2} \right) t - bt^2 + \varphi_1 \right],$$

$$S_2(t) = S_0 \cos \left[\left(\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2} \right) t + bt^2 + \varphi_1 \right]$$

та дискретні перешкоди, такі як білий шум. Для виділення корисної інформації з прийнятого ШПС використовуємо при прийомі узгоджені фільтри, побудовані виходячи з відомих спектральних характеристик сигналу [3].

Пропонується розглянути структурні схеми моделі радіолінії зв'язку.

Рис. 1 Структурна схема моделі передавача шумоподібних ЛЧМ сигналів

Принцип роботи передавача (рис. 1): джерело повідомлення формує текстове повідомлення. Після чого, повідомлення надходить до кодера котрий, перетворює кожен з символів на послідовних двійкових знаків. Генератор пилоподібної напруги (ГПН) формує лінійно спадаючий або зростаючий пилоподібний сигнал, в залежності від того який тактовий імпульс надходить

на його вхід: якщо «1», то генерується сигнал $u_1(t)$, а якщо «0» - $u_2(t)$, який створюється за законами $\omega_1(t) = \omega_0 + \Delta\omega/2 - 2bt$ або $\omega_2(t) = \omega_0 - \Delta\omega/2 + 2bt$ відповідно. Генератор ЛЧМ сигналів формує лінійно частотно-модульований імпульсний сигнал $S_1(t)$ або $S_2(t)$ в залежності від сформованих ГПН сигналів. Потім сигнал надходить на антену для передачі по радіоканалу [3].

Рис. 2 Структурна схема моделі приймача шумоподібних ЛЧМ сигналів

Після проходження по каналу зв'язку сигнал надходить до приймача (рис. 2): прийнятий антеною сигнали $S(t)$ посилюється підсилювачем високої частоти (ПВЧ). Оскільки основні перешкоди виникають у перших каскадах підсилювачів, то сигнал на виході ПВЧ матиме вигляд $X(t) = S(t) + \xi(t)$, де $\xi(t)$ - білий шум. Гетеродин створює коливання допоміжної частоти, які в блоці змішувача перемножуються з зовнішніми коливаннями високої частоти $X(t)$ і в результаті утворюється сигнал проміжної частоти $X_{пч}(t)$, котрий надходить на підсилювач проміжної частоти (ППЧ). Сигнал $X_{пч}(t)$, з виходу ППЧ, обробляється двома узгодженими фільтрами (УФ№1 та УФ№2), котрі мають імпульсні характеристики $h_1(t) = \cos \left[(\omega_0 + \Delta\omega/2)(\tau_c - t) - b(\tau_c - t)^2 \right]$ та

$h_2(t) = \cos [(\omega_0 - \Delta\omega/2)(\tau_c - t) + b(\tau_c - t)^2]$ відповідно. Імпульсна характеристика узгодженого фільтра – це дзеркальне відображення вхідного сигналу. Узгоджені фільтри перетворюють ЛЧМ радіоімпульси тривалістю τ_c в послідовність коротких імпульсів типу $\sin(ax)/ax$ тривалістю $2\tau_c$, з коефіцієнтом стиснення $n = \Delta f \tau_c$ та значним максимумом у момент часу $t = \tau_c$.

Після узгоджених фільтрів сигнали $U_1(t) = \int_0^t h_1(\tau) S_1(t - \tau) d\tau$ та

$U_2(t) = \int_0^t h_2(\tau) S_1(t - \tau) d\tau$ надходять до лінійних детекторів, котрі слугують для

виділення обвідних модульованих сигналів. Після чого сигнали надходять до фільтрів нижніх частот, що забезпечують подавлення високочастотних складових сигналу [1]. Різниця $Y(t)$ отриманих сигналів $Y_1(t)$ і $Y_2(t)$ з виходу віднімаючого пристрою дозволяє однозначно визначити в який час був прийнятий сигнал $S_1(t)$ та $S_2(t)$. Пороговий пристрій (ПП) порівнює сигнал з рівнями відповідним «0» та «1», і формує кодову послідовність двійкових знаків. Декодер - перетворює послідовність двійкових знаків в символи алфавіту, котрі надходять одержувачу повідомлення.

Провівши розрахунково-графічні дослідження вдалося встановити вплив різних співвідношень сигнал/шум на узгоджену фільтрацію: 1) при $P_{СИГНАЛ} / P_{ШУМ} = 2$ білий шум не впливає на узгоджену фільтрацію; 2) при $P_{СИГНАЛ} / P_{ШУМ} = 1$ інформаційний сигнал добре виділяється на фоні бічних пелюсток; 3) при $P_{СИГНАЛ} / P_{ШУМ} = 1/4$ - послідовність імпульсів також добре виділяється на фоні бокових викидів, хоча їх рівень трохи збільшилися; 4) навіть при $P_{СИГНАЛ} / P_{ШУМ} = 1/9$ можливо виділити інформаційний сигнал, проте рівень бічних викидів значно виріс і при подальшому збільшенні потужності перешкод стане не можливо виділити корисну інформацію. Це співвідношення є мінімально можливе для виділення корисної інформації при узгодженій фільтрації шумоподібних лінійно частотно-модульованих імпульсних сигналів.

Використання ШПС дозволяє створити системи зв'язку з високим рівнем секретності, забезпечити роботу радіолінії під впливом природних шумів та організованих перешкод. Проте собівартість організації такої системи зв'язку досить висока і швидкість передачі інформації нижча ніж в звичайних лініях зв'язку, тому доцільно використовувати такі системи зв'язку у випадку, коли необхідно забезпечити високий рівень секретності інформації (наприклад: спецслужбам, армії, великим корпораціям і т.п.).

Слід зауважити, при створенні радіолінії зв'язку на практиці слід враховувати інші перешкоди та кількість двійкових знаків що передається за один такт роботи передавача (для дослідження враховувались тільки шуми з ПВЧ та використовувалась послідовність з шести двійкових знаків).

Зважаючи на те, що здобутки таких досліджень будуть необхідні державним виконавчим органам (спецслужбам, армії, а також великим корпораціям), доцільно створювати наукові лабораторії з технічним оснащенням, запрошуючи висококваліфікованих фахівців. Це потребує розрахунку кошторису витрат та пошуки фінансування. Якщо на державному рівні бракує коштів для фінансування, то необхідним є залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

Список використаної літератури:

1. Дронь М.М. Основи теорії захисту інформації: навч. посіб/ М.М.Дронь, В.П.Малайчук, О.М. Петренко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. –2001. – 312 с.
2. Гантмахер В.Е. Шумоподобные сигналы. Анализ, синтез, обработка/В.Е. Гантмахер, Н.Е.Быстров, Н.Е.Чеботарев. – СПб.: Наука и Техника. – 2005. – 400 с.
3. Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов /Л.Е. Варакин .– М.: Сов. радио. – 1970. – 375 с.

RESEARCH OF A NOISE STABILITY OF COMMUNICATION LINES WITH USE OF NOISE-TYPE SIGNALS

Abstract. The transmission of information over the lines inevitably comes up with its protection against eavesdropping, which is a prerequisite. The main method of protecting information from unauthorized access is a cryptographic coding method, but it does not guarantee full protection of information against interception. Therefore, the relevant issue is the study of information security from technical means, that allow intercepting signals directly in their transmission lines.

Keywords: white noise; linear frequency-modulated signal; matched filtering; noise signals.